

¿Quién o que gobierna la conducción de vehículos?

José V. Ferrer Bastidas

Escuela de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Profesor de Postgrado de la Universidad del Zulia.

Correo electrónico: josevicentefb@gmail.com

Recibido: 26/11/2018

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

Los accidentes de tránsito terrestre son considerados como una epidemia según la circunstancias de cada país. Particularmente, Venezuela se encuentra ante una epidemia de este tipo, así se muestra en las estadísticas avaladas por fuentes oficiales desde mediados del siglo XX. Usualmente, lo llamativo de los titulares de los medios de comunicación suelen entenderse equivocadamente que los automóviles o las vías de tránsito terrestre son generalmente las principales causas de los accidentes. Esta impresión es dominante en toda la población sin excepciones y esto se debe a la poca rigurosidad en el planteamiento del problema. Por otro lado, es importante acotar que estas informaciones cuando se refieren a los conductores como los causantes de la problemática, éstas vacilan de las impresiones de carácter científico. En consecuencia es poco lo que pueda obtenerse en conocer las verdaderas causas del problema y por tanto avanzar a soluciones fiables. Más bien, una solución a esta problemática es considerar el respeto que se les debe a las leyes de la física, que en definitiva, es quien gobierna la conducción de vehículos.

Palabras claves: Leyes de la física, conducción de automóviles, seguridad vial, leyes de Newton

Who or which governs the driving of vehicles?

Abstract

Land-based traffic accidents can be considered as an epidemic depending on the country in question, in the case of Venezuela we would speak of an epidemic, supported by official statistics since the mid-20th century. Usually because of the striking nature of media information, it is usually understood wrongly that cars or traffic routes generally appear as the main causes of these accidents. This impression of the entire population without exceptions is due to the lack of rigor in the approach to this problem. When the information refers to drivers alike, information vacillates between impressions of a scientific nature. Consequently, there is little or nothing that can be obtained in knowing the true causes of the problem and therefore advance in reliable solutions. Definitely the solution to this problem happens through the respect to the laws of physics. That ultimately is who governs the driving vehicular-

Key words: Laws of physics, conductor, engineering

Introducción

Estudiando este fenómeno, se ubica la desinformación de los conductores, autoridades y miembros de la sociedad, incluidos los gremios profesionales y la cúspide del conocimiento: Las Universidades, como receptores de la calamidad del caso.

Tal vez pocas personas conocen el interés de Albert Einstein por desentrañar las variables de los accidentes de tránsito. En efecto, Villalobos[1] escribe “Usted puede emplear el GPS porque, hace cien años, el 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentó su escrito *Ecuaciones de campo de la gravitación*”, también Pedragosa[2] Investigador del CERPIE afirma “Ningún escenario es tan relativo y sometido a contrastes como la circulación y conducción de vehículos en vía pública. Einstein nos ayudó de diferentes formas a entender que su teoría de la relatividad aplica a la seguridad vial”.

Para Ferrer [3] “Es obvio que aun cuando no se perciba a primera vista, al margen del nivel de escolaridad de una persona, la influencia de las Leyes de la Física esta presente en el acontecer del diseño, construcción, desempeño del automóvil. El accidente del automóvil es uno de los que llama más la atención del público, este fenómeno puede aparecer en la vida de cualquier ser humano desde